

TALABALARDA OILA-NIKOH USTANOVKALARNING EMPERIK TAHLILLARI

Ramazonov Jahongir Djalolovich

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Aslova Zamira Nasirovna

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotasiya: Maqolada bugungi kunda jamiyatimizda kata etibor qaratilayotgan oilaviy munosabatlariga taraqqiyot va globallashuvning tasiri masalalari haqida ilmiy pedagogik va psixologik xususiyatlari hamda limiy tadqiqi masalalari haqida fikr mulohazalar yuritilgin.

Kalit soʻzlar: qadriyatlar, oila, nikoh, gender munosabatlar, sha'ni, qadriyat, tenglik, tarbiyaviy munosabatlar, ta'lim, tarbiya, urugʻ, patriarxal, monogam.

Ma'lumki, talabalik davridagi yigit-qizlarning oila-nikohga oid ustanovkalarini o'rganishda ularning o'smirlik davridagi jinsga va oilaga oid tasavvurlari asos bo'lib xizmat qiladi. Biz o'tkazilgan tadqiqotlarni tahlil qilar ekanmiz, talabalarning qadriyatlari tizimida oilaviy qadriyatlar va ustanovkalari ularning o'smirlik davridagi o'ziga xos tasavvurlaridan kelib chiqishi va bu masalani chuqurroq mulohaza yuritishimiz lozimligini his etdik.

Tadqiqotimizda keltirilgan jadvallardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda o'quvchi yoshlar jinsiy munosabatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni asosan tengdoshlaridan (35,1 %, 29,6 %), videodan (21,7 %), kino, televideniedan (14,6 %) olishlari ma'lum bo'ldi.

1-jadval

Respondentlarning «Sen erkak va ayol o'rtasidagi jinsiy munosabatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni qaerdan olasan?» degan savolga bergan javoblarning ko'rsatkichi

T/r	Ma'lumot manbai	Qishloq joylarda		SHahar joylarda	
		O'g'il bolalar javobi o'rtacha foiz hisobida	Qiz bolalar javobi o'rtacha foiz hisobida	O'g'il bolalar javobi o'rtacha foiz hisobida	Qiz bolalar javobi o'rtacha foiz hisobida
1.	Tengdoshlar	23,3	19,9	35,1	29,6
2.	Qo'shnilar	5,3	4,6	5,1	5,0
3.	Badiiy adabiyot	6,4	12,2	6,0	8,0

4.	Ota-onalar	2,1	12,9	9,0	15
5.	Qarindosh-urug'lar	1,6	4,3	2,4	3,2
6.	Kino, televidenie	14,6	9,9	12,9	8,9
7.	Video	21,7	7,9	8,8	7,1
8.	Katta tanishlar	12,0	7,6	6,7	6,4
9.	O'qituvchilar	3,2	8,9	5,5	5,2
10.	Tibbiyot xodimlari	3,8	6,6	4,4	6,2
11.	Maxsus adabiyotlar	5,1	4,3	2,5	3,8
12.	Boshqalar	0,5	0,6	0,2	1,2

Endi, savol tug'iladi. O'quvchi yoshlarning jinsiy munosabatlar to'g'risida tengdoshlaridan olayotgan ma'lumotlari yoki kino, televideniya, videoda ko'rayotgan filmlari hamma vaqt ham insonlar o'rtasidagi real munosabatlarga to'g'ri keladimi? Aslida ana shunday yo'nalishdagi ma'lumotlarni o'quvchilarni yoshiga xos, jinsiga mos ravishda, ilmiy manbalarga tayangan holda kim tushuntirishi mumkin edi. Albatta, ota-ona (2,1 %), o'qituvchilar (3,2 %) hamda vrach-mutaxassislar (3,8 %) tushuntirishi mumkin edi. Afsuski, olingan natijalar bu yo'nalishdagi ishlarni tashkil qilishda bugungi hayot talablaridan ancha orqada qolayotganligimizni ko'rsatib turibdi.

1-jadvaldagi keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilsak, respondentlarning aksariyat qismi uchun o'z tengdoshlaridan jinsga oid ma'lumotlarni olishni ma'qul ko'rar ekanlar, bu o'z navbatida yoshlarning ta'lim maskanlarida oilaga oid ma'lumotlarni, oila-nikoh ustanovkalarini adekvat shakllantirish zarurligiga undaydi. SHu bois biz oliy ta'limda tahsil olayotgan talaba-yoshlarning oilaviy hayotga tayyorligi, ularning tengdoshlari bilan bo'ladigan suhbatlari doirasida ta'sirchan ekanligini va ularning turli tasavvurlarini maqsadli yo'naltirish zarur ekanligini angladik.

Ayniqsa, aksariyat talabalarning oliygohlarga o'qish uchun turli viloyatlardan kelganligini inobatga olsak, u holda ularning o'z ota-onalaridan yiroq ekanligi, tengqurlari bilan bo'ladigan muloqoti uzviy ekanligi, ularning emotsional jihatdan tushunish va qo'llashga muhtojligi talabalar turar joylarida istiqomat qiladigan talabalar uchun oilaga oid suhbatlarni muntazam o'tkazish zarurligini tasdiqlaydi. Qolaversa, aynan talabalik davrida ota-onasi bag'rida va ota-onadan yiroqda bo'lganlar uchun ham o'z tengqurlari eng munosib tushunish ob'ektidir. Demak, biz bu o'rinda aynan yoshlar orasida yoshlar uchun turli so'rovlarni o'tkazdik va suhbatlar tashkil qildik.

Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash jarayonida ulardagi o'zga jins vakili yoki jins munosabatlari to'g'risidagi tasavvurlarni adekvat tarzda shakllanishiga

alohida e'tiborni qaratish lozim. Chunki o'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, o'zga jins vakili to'g'risidagi tasavvur qanchalik noadekvat bo'lsa, ushbu oilalar o'rtasidagi ajralishlar soni ham shunchalik yuqoriligi kuzatilmoqda.

Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash dasturini ishlab chiqilishida ularga jinsiy tarbiya berish masalasi ham markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Chunki yuqorida ko'rib o'tilgan tadqiqot natijalaridan ham ko'rinib turibdiki, yoshlarimiz o'zlari uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni asosan hech qanday ilmiy asoslanmagan manbaalardan (tengdoshlari, video, televidenie) olishlari ularda ushbu yo'nalishdagi noadekvat tasavvurlarni shakllanishiga sabab bo'lmoqda.

Talabalarning oilaviy hayotga tayyorlik va oila-nikoh ustanovkalari bog'liqligining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish uchun tadqiqotning ilmiy metodologiyasida tadqiqot bosqichlarini belgilab olish mumkin bo'lganligi uchun biz tadqiqotda ushbu bosqichlarni keltiramiz:

Birinchi bosqichda, talaba-yoshlarda bugungi kunda oila to'g'risidagi tasavvurlarni qay darajada shakllanganligi, oilaviy munosabatlarning ijobiy kechishi uchun to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan holatlar, mavjud tasavvurlarni rivojlantirish imkoniyatlari to'g'risida ma'lumotlar bera oladigan so'rovnoma ishlab chiqildi. So'rovnomaning yaratish davomida, avvalo uning ishonchlilik, to'liqliq, aniqliq jihatlari, ayrim etnopsixologik xususiyatlarning o'ziga xos tomonlariga alohida e'tibor qaratildi. Bunda, ayniqsa, ekspertlar bahosi muhim rol o'ynadi.

Bundan tashqari, so'rovnoma savollarini iloji boricha sodda, tushunarli qilib ifodalashga harakat qilindi. So'rovnomaning yaratish davomida, uning oldiga ilmiy-uslubiy xususiyatga ega bo'lgan quyidagi vazifalar qo'yildi:

- turli kurslarda tahsil olayotgan hamda jins xususiyatlari bo'yicha farqlanuvchi talaba yoshlarda oila va oilaviy munosabatlar to'g'risidagi tasavvurlar haqida kengroq ma'lumotga ega bo'lish;
- ularning individual hamda jinsiy tafovutlarini oydinlashtirish;
- mavjud ma'lumotlarga tayangan holda barqaror oilani vujudga keltirish uchun zarur bo'lgan shaxs sifatleri, xususiyatlari, imkoniyatlari hamda «nikoh motivatsiyasi» majmuini tashkil etuvchi motivlar xususida aniq tavsiyalar bera olish.

Tadqiqotning *ikkinchi* bosqichida, talaba-yoshlarda oiladagi rolli munosabatlar, rollarning taqsimlanishi, jins xususiyatlari va tafovutlari to'g'risidagi tasavvurlarning qay holatda ekanligini, o'rganish imkoniyatini bera oladigan *S.V.Kovalevning* RFM (rolli-funksional munosabatlar) metodikasidan foydalanildi. Fikrimizcha, aynan oilada belgilangan rollarning qay tarzda tushunilishi va jins vakillari tomonidan qabul qilinishi ko'p hollarda oila barqarorligini belgilovchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Metodikaning asosiy mohiyati berilgan rollar bo'yicha real (aslida, haqiqatda) va ideal (istak va xohish) o'rtasidagi mavjud tafovutni matematik-statistik yo'l bilan aniqlash va ijtimoiy-psixologik jihatdan tahlil qilishdir.

Tadqiqotning *uchinchi* bosqichida, asosan, tarkib toptiruvchi tajribalar amalga oshirildi. Ushbu bosqichni o'tkazish dasturini yaratar ekanmiz, avvalo oldingi

bosqichning natijalari biz uchun tayanch nuqtasi bo'lib xizmat qildi. Masalan, talaba yoshlarda oila va oilaviy munosabatlarni ijobiy kechishi uchun u yoki bu holat hamda xususiyat yaxshi rivojlanmaganligi aniqlangan bo'lsa, tarkib toptiruvchi tajribani tashkil qilishda xuddi ana shu holatga asosiy e'tibor qaratildi, jumladan, ana shu xususiyat yoki holatning oilaviy munosabatdagi roli, shakllantirish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi hamda real vaziyatlar (psixotrening mashg'ulotlari orqali)da tahlil qilishga harakat qilindi. SHuningdek, nikoh-oila munosabatlari qanday darajadagi ehtiyojlar hisobidan qondirilishi aniqlanib, mavjud ehtiyojlarga mos ravishda «nikoh-oila ustanovkalari» ham tafovutlandi.

Demak, tadqiqotimizda talaba-yoshlarda oilaviy hayotga tayyorlik va oila-nikoh ustanovkalari bog'liqligining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari muammosi mahsus o'rganish dasturi tuzildi va uni amalga oshirish 3 ta muhim bosqichdan iboratdir.

Tadqiqot metodlari quyidagilardan iborat bo'ldi: *S.V.Kovalevning* «Rolli funksional munosabatlar»; «Nikohga ma'naviy tayyorlik» testi (*N.A.Sog'inov modifikatsiyasi*) hamda talaba-yoshlarning oilaga bo'lgan munosabatlarini o'rganishda nostandart intervyu, individual suhbat kabi usullardan samarali foydalanildi. Muallif tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy-psixologik so'rovnoma (IPS) orqali talaba yoshlardagi oilaviy munosabatlar haqidagi ijtimoiy tasavvurlar aniqlandi hamda oila-nikoh ustanovkalarini shakllantirishga mo'ljallangan ijtimoiy-psixologik trening (IPT)lar yordamida qator mashg'ulotlar o'tkazildi.

Oila-nikoh ustanovkalari oilaviy qadriyatlar tizimida mustahkam o'rin egallar ekan, unda jinsga oid xususiyatlarni, kognitiv, konativ va xissiy tomonlarini ham bilishni talab etadi. Biz talaba-yoshlarni oila-nikohga oid ustanovkalarini tadqiq etishda jinsga oid xususiyatlarini o'rganish zarurligiga e'tiborni qaratdik.

Ijtimoiy psixologiyada o'zaro moslik deganda, avvalo, guruh qatnashchilarining o'z xatti-harakatlarini o'zgaralar xatti-harakatiga moslashtirish hamda o'zaro munosabatlarni ijobiy rivojlantirish qobiliyati tushuniladi. O'zaro moslik odatda ierarxik (zinapoyasimon) tarzda rivojlanib, quyidagi uch bosqichdan iborat bo'ladi:

- psixofiziologik moslik;
- rolli-funksional munosabatlar mosligi;
- ijtimoiy qadriyatlar birligi bilan bog'liq moslik.

Psixofiziologik moslik inson temperamenti (mijoz) bilan bog'liq bo'lib, ularning sensor xatti-harakatlarini o'zaro mos kelishi bilan belgilanadi.

Bu erda α assimetriya burchagi hisoblanib, aynan ana shu burchak insonlar temperamentining o'zaro mos kelishi yoki kelmasligini belgilaydi. Odatda temperamentning 3 xil mos kelish burchaklari belgilangan bo'lib (180° , 90° , 0°), ana shu asosda ularning quyidagi 3 xil darajalari belgilanadi:

- mos kelishning yuqori darajasi (180°).
- mos kelishning o'rta darajasi (90°).
- mos kelishning quyi darajasi (0°).

Rolli funksional munosabatlar mosligi.

Ikki inson bir-birini qanchalik sevmasin odatda oilada ma'lum bir belgilangan rollarni bajarishi zarur. Aynan ana shu rollarning taqsimlanishi to'g'risidagi tasavvurlarning shakllanishi ko'p hollarda bevosita oila barqarorligini belgilovchi omillardan biridir.

Biz ham o'z tadqiqotlarimizda shu fikrga to'liq qo'shilgan holda talabalarda ana shu rollarning taqsimlanishi to'g'risidagi tasavvurlarni o'rganishga harakat qildik. Ma'lumki, oila psixologiyasi muammolari bilan shug'ullangan olimlar tomonidan oilaviy rollar quyidagicha klassifikatsiya qilingan:

- 1) Oilaning moddiy ta'minoti uchun mas'ul;
- 2) Xo'jayin-uy bekasi;
- 3) Qarindosh-urug'chilik munosabatlarini saqlash uchun mas'ul;
- 4) Oilaning ma'naviy qiyofasini shakllantirish uchun mas'ul;
- 5) Oilaning madaniy xordiq olishini ta'minlash uchun mas'ul;
- 6) Oila a'zolarini dardiga malham bo'luvchi (oila psixoterapevti);
- 7) Jinsiy munosabatlarni shakllantiruvchi;
- 8) Yosh bolaga qarash uchun mas'ul;
- 9) Bolalar tarbiyasi uchun mas'ul.

2-jadval

Rol	Yigit		Qiz		Umumiy	
	<i>Ideal</i>	<i>Real</i>	<i>Ideal</i>	<i>real</i>	<i>ideal</i>	<i>real</i>
Oilaning moddiy ta'minotchisi	6,2	3,4	2,3	1,5	4,25	2,45
Xo'jayin-uy bekasi	5,4	6,2	2,0	3,0	3,7	4,6
Qarindosh-urug'chilik munosabatlari uchun mas'ul	5,3	5,1	5,8	4,9	5,5	5,0
Oilaning ma'naviy qiyofasini shakllantirish uchun mas'ul	4,8	6,6	5,3	4,8	5,0	5,7
Oilaning madaniy xordiq olishi uchun mas'ul	5,1	7,0	5,6	6,4	5,3	6,7
Oila psixoterapevti	4,1	5,8	5,0	4,9	4,5	5,3
Jinsiy munosabatlar uchun mas'ul	6,3	8,0	6,7	5,6	6,5	6,8
Yosh bolaga qarash uchun mas'ul	3,6	4,5	3,9	7,6	3,7	6,0
Bolalarning umumiy	3,8	4,4	4,8	5,3	4,3	4,8

tarbiyasi	uchun						
mas'ul							

Biz ana shu 9 ta roldan kelib chiqqan holda talabalarda rolli funksional munosabatlardagi o'zaro moslik to'g'risidagi tasavvurlar qay darajada shakllanganligini aniqlashga harakat qildik. Odatda rollar ko'rinishi solishtirma jihatdan tahlil qilinganda ularning ikki xil darajasi nazarda tutiladi: ideal (xoxish-istak) va real (aslida, haqiqatda). Tadqiqot davomida ana shu ideal bilan real o'rtasidagi farqlar Spirmen formulasi asosida tadqiq qilishga harakat qilindi. Tadqiqotimizning dastlabki bosqichida biz talabalarda yuqorida ko'rsatilgan rollarning taqsimlanishi nuqtai nazaridan mavjud tasavvurlarini ham ideal, ham real ko'rsatkichlarini o'rtacha qiymatini topishga harakat qildik. Natijalar quyidagi jadvalda o'z ifodasini topgan.

Ideal bilan real o'rtasidagi farqlar Spirmen formulasi asosida tadqiq etilganda yigit va qizlarning oilada rollar taqsimoti bo'yicha tasavvurlarida ma'lum darajada farqlar kuzatildi.

Natijalaridan ko'rinib turibdiki, talaba yigitlar tasavvurida bugungi ayol real oilada, avvalo oilaning moddiy ta'minotchisi sifatida ishtirok etmoqda, hamda ular ayol kishining bunday rol bajarishiga umuman qarshilar. Shuning uchun ham ular tasavvurlaridagi bo'lg'usi oilalarida ayollarini oilaning moddiy ta'minotchisi sifatidagi rolini oxirgi o'ringa qo'yganlar. Ular bo'lg'usi oilalarda o'z ayollarini yosh bolaga qarash va uning tarbiyasi uchun mas'ul kishi sifatida ko'rishni istashmoqda. Yigitlarning fikricha bugungi real oilalarda ham aynan ana shu rollarning ayollar tomonidan bajarilishi yetakchi o'rinda turadi, ya'ni bu yerda yigitlar tasavvuri bilan real munosabatlar o'rtasida ziddiyat kuzatilmaydi. Talaba yigitlar javobidagi yana bir muhim holat shundaki, ular tasavvuridagi ayol kishini oila a'zolarining dardiga malham bo'luvchi sifatida yuqori o'rinlardan birida ko'rsatilishidir. Chunki bugungi jamiyat hayotidagi o'zgarishlar oila byudjetidagi muammolar qolaversa shaxslararo munosabatlarning murakkablashuvi o'z navbatida insonlarda o'z dardini kimgadir aytish, dardlashish, hamdardlashish kabi holatlarga ehtiyojni vujudga keltiradi. Aynan, ana shu holatda ayol yoki erkakning oila psixoterapevti sifatida ishtiroki oila barqarorligini belgilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Talaba yigitlarning fikricha, bugungi real oilalarda ayol oilaning madaniy xordiq olishini ta'minlash uchun unchalik faol ishtirok etmayapti, vaholanki ular bo'lg'usi oilalarda ayolning oiladagi eng muhim vazifalaridan biri sifatida aynan ana shu rolni ko'rsatishgan. Tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'lishicha talaba yigitlar real munosabatlarda ham bo'lg'usi oilalari bilan bog'liq tasavvurlarida ham ayolning jinsiy munosabatlaridagi rolini unchalik muhim deb bilishmagan. Talaba qizlardan olingan javoblarda belgilanishicha, real oilalarda erkaklar bugungi kunda birinchi navbatda oilaning moddiy ta'minotchisi hisoblanadi. Ular bo'lg'usi oilalarida turmush o'rtoqlarini avvalo uyning xo'jayini sifatida ko'rishsa, so'ngra oilaning moddiy ta'minotchisi

sifatida bilishmoqda. Talaba qizlarning fikricha bugungi real oilalarda erkaklarning farzand tarbiyasi uchun mas'ullik roli oxirgi o'rinlardan birini egallagan bo'lsa, bo'lg'usi oilalarda ular erkaklarning ham farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishlarini yuqori o'rinlardan birida ko'rishmoqda. Shu bilan birgalikda ular bo'lg'usi turmush o'rtoqlarini bolalarning umumiy tarbiyasi bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan eng muhim shaxs rovida ko'rishmoqda. Talaba qizlarning ko'rsatishicha, bugungi real oilalarda erkak kishi tomonidan bajarilayotgan rollar orasida oilaning madaniy hordig'ini tashkil etish vazifasi kam bajarilmoqda. Shuningdek, ular oilalarda turmush o'rtoqlarini jinsiy munosabatlar uchun mas'ul deb qarashmaydi ham. Talaba yigitlar belgilagan javoblarida ham aynan jinsiy munosabatlar uchun mas'ullik rolini qizlar uchun muhim deb bilishmagan.

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarnig taxlilidan ko'rinadiki, qizlar uchun "ideal" sifatida 9-ta rollar orasida ushbular yuqori darajada belgilangan: "Oilaning moddiy ta'minotchisi", "jinsiy munosabatlar uchun mas'ul". Rollar orasida ushbular esa past darajada belgilangan: "yosh bolaga qarash uchun mas'ul", "bolalarning umumiy tarbiyasi uchun mas'ul". Bu olinagn natijalar o'z navbatida talabalarning oila-nikoh ustanovkalarini o'rganish uchun maxsus tuxilgan ijtimoiy-psixologik so'rovnomma – IPSda berilgan ayrim savollarga respondentlarning bildirgan fikrlari bilan ham uyg'un ravishda mos kelganini kuzatamiz. Yigitlar uchun "Ideal" sifatida 9 ta rollar orasida esa ushbu rollar yuqori darajada belgilangan: "Jinsiy munosabatlar uchun mas'ul", "Qarindosh-urug'chilik munosabatlari uchun mas'ul". Bu ko'rsatkich ham o'z navbatida erkak jinsi uchun qarama-qarshi jins vakiliga nisbatan munosabatda jinsiy komponent ustunligi va o'zga jinsga nisbatan kutishlar tizimida bu rol muhim ekanligini tasavvur etishlarini tasdiqlaydi. Rollar orasida yigitlar tomonidan ushbular esa past darajada belgilangan: "Xo'jayin-uy bekasi", "Oilaning moddiy ta'minotchisi". Darhaqiqat, oilaviy va ijtimoiy munosabatlarda erkak kishining oilada o'zini moddiy ta'minot uchun mas'ul hamda "xo'jayin" sifatida his etishi uning qarama-qarshi jinsga bu mavqeni bermaslik hoxishi yuqori ekanligida ham aks etadi.

Tadqiqotning birinchi bosqichi bo'yicha quyidagi xulosalarni ko'rsatish mumkin:

1) Talaba yigitlar bo'lg'usi turmush o'rtoqlarini avvalo, oilaning ichki ruhiy holatini belgilovchi, ya'ni yosh bolalarga qarovchi, ularning tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi shaxs hamda oila psixoterapevti sifatida ko'rishmoqda.

2) Talaba yigitlarda bugungi kundagi oilalardagi real munosabatlardan qoniqmaslik, avvalo, ayollarning moddiy ta'minoti bilan bog'liq masalalar bilan shug'ullanganlarida ko'rinadi.

3) Talaba qizlar bo'lg'usi turmush o'rtoqlarini uyning xo'jayini, oilaning moddiy ta'minotchisi sifatida ko'rish bilan birgalikda real munosabatlardan farqli ravishda ularni yosh bolaga qarash uchun mas'ul rovida ham ko'rishni istashmoqda.

4) Talaba yigitlar va qizlar uchun umumiy bo'lgan hamda etarli e'tibor berilmayotgan rollardan biri bu jinsiy munosabatlar masalasi ekanligi tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'ldi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida yuqorida aytib o'tganimizdek, Spirmen formulasi asosida ideal va real o'rtasida munosabatlarni korrelyatsion tahlilini amalga oshirdik. Olingan natijalar quyidagi oraliqlarda joylashishi mumkin.

$r < -0,6$ salbiy ahamiyatli ichki aloqadorlik	o'zaro mos emas.
$-0,6 < r < +0,6$ ahamiyatli darajada ichki aloqadorlik	o'rtacha darajadagi o'zaro moslik.
$r > +0,6$ ijobiy ahamiyatli ichki aloqadorlik	yuqori o'zaro moslik

Tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'lishicha, o'zaro moslik va moslashish xususiyatlari bo'yicha talaba qizlar yigitlarga qaraganda ancha ustun ekanligi ko'zga tashlanadi. Jumladan, tadqiqotda ishtirok etgan talaba qizlarning faqatgina 3 foizi $r < -0,6$ natijaga ega bo'lganligi, ya'ni ularda o'zaro moslik to'g'risidagi tasavvurlar etarli shakllanmaganligi kuzatiladi. Talaba yigitlarda bu ko'rsatkich 26 foizni tashkil qildi. Bizning fikrimizcha, bunday holning vujudga kelishiga sabab avvalo jins xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, ayollarning moslashuvchanlik xususiyatlari erkaklarga qaraganda yaxshi rivojlanganidir. Ushbu fikrni tadqiqotning navbatdagi natijalari ham tasdiqlaydi, ya'ni talaba qizlarning 68 foizi yuqori o'zaro moslik xususiyatlariga ega bo'lgan bo'lsa, talaba yigitlarda bu ko'rsatkich 22 foizni tashkil qilmoqda. Talaba yigitlarda asosan o'rta darajadagi moslashuvchanlik xususiyati (52 foiz) ustun darajada ekanligi ko'zga tashlanadi.

Yuqorida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida quyidagicha xulosalar qilish mumkin:

1) Talaba yoshlarning oilaviy hayotga tayyorlash davrida ularning oilaviy rollar to'g'risidagi tasavvurlarini adekvat tarzida shakllantirishga alohida e'tibor berish lozim.

2) Talaba yoshlarda oilaviy rollar to'g'risidagi adekvat tasavvurlarning shakllanishi ularning barqaror oila qurishlari uchun ijobiy zamin yaratadi.

3) Oilaviy rollar to'g'risidagi tasavvurlarni shakllantirish jarayonida yoshlarda oila psixoterapevti rolga alohida urg'u berish lozim. Chunki so'nggi tadqiqotlar oila psixoterapevti roli bajarilayotgan oilalar o'zining barqarorligi bilan ajralib turganligini ko'rsatmoqda.

4) Talabalarga o'zaro jinsiy moslik, uning vujudga kelish omillari hamda shakllantirish imkoniyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni berilishi ulardagi tasavvurlarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5) O'zaro moslik to'g'risidagi ma'lumotlarni berishda yigitlarga alohida e'tiborni qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarova M.M. O'smirlarda oilaviy qadriyatlar to'g'risidagi tasavvurlar shakllanishining ijtimoiy psixologik shart-sharoitlari. Psixol. fan. nom... dis. avtoreferati: 19.00.05. – T.: O'zMU, 2004. – 27b.
2. Xidirova F.F. Oilada qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari: Ped. fan. nom... dis. avtoreferati: 13.00.01. – T.: O'zPFITi, 2007. – 23 b.
3. Xoliqov D. va boshq. Oila pedagogikasi. Darslik. – T.: ALOQACHI, 2007. – 382 b.
4. Рамазонов, Ж. Ж. (2020). ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 594-596).
5. Ramazonov, J. (2022). ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВИНИНГ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 9(9).
6. Ro'ziqulov F.R. O'zbek oilalarida ajralishning ijtimoiy psixologik asoratlari. Psixol. fan. nom. ... dis. avtoreferati: 19.00.05. – T.: O'zMU, 2002. – 20 b.
7. Saifnazarova F. O'zbek oilasi: ijtimoiy va ma'naviy qadriyatlar. Monografiya. – T.: «YURIST-MEDIA MARKAZI» nashriyoti, 2007. – 128b.
- 8.